

UO‘K: 615.814.1: 616.12-005.4 -036

**YURAK ISHEMIK KASALLIGIDA AKUPUNKTURA NUQTALARINI
STIMULYATSIYA ORQALI HAYOT SIFATINI YAXSHILASHNI
BAHOLASH.**

Tulyaganova D.K-t.f.d k.x.i

Toshkent davlat tibbiyot universiteti (Toshkent ,O‘zbekiston)

Rashidova N.R., Xikmatullayeva G.X.-magistr

Toshkent davlat tibbiyot universiteti (Toshkent ,O‘zbekiston)

Annotatsia:

Dolzarbli: *Yurak ishemik kasalligi (YIK) global sog‘liq muammosi bo‘lib, uning asoratlaridan biri bo‘lgan stenokardiya bemorlarning hayot sifatini pasaytiradi. Zamonaviy tibbiy davolash bilan bir qatorda akupunktura kabi muqobil usullarning samaradorligini baholash dolzarb hisoblanadi. Ushbu tadqiqotning maqsadi – YIK va stabil stenokardiya II funksional sinfiga mansub bemorlarda akupunkturaning og‘riqni kamaytirish, yurak funksiyasi va hayot sifatiga ta‘sirini baholashdir.*

Usullar: *Tadqiqotga 40 nafar bemor jalb qilinib, ular ikki guruhga bo‘lindi: birinchi guruhga faqat standart dori terapiyasi, ikkinchi guruhga esa unga qo‘shimcha ravishda akupunktura muolajalari qo‘llandi. Baholashda EKG va SF-36 so‘rovnomasi ishlatildi.*

Natijalar *akupunktura olgan bemorlarda stenokardiya xurujlari chastotasi, EKG ko‘rsatkichlari va hayot sifati indekslarida sezilarli yaxshilanishni ko‘rsatdi ($p < 0,01$).*

Xulosa *qilib aytganda, akupunktura yurak ishemik kasalligi bo‘lgan bemorlarda dori terapiyasini to‘ldiruvchi samarali usul sifatida klinik foyda berishi isbotlandi.*

Kalit so‘zlar: *yurak ishemik kasalligi,akupunktura,stenokardiya,hayot sifati,yurak funksiyasi.*

Аннотация:

Актуальность: *Ишемическая болезнь сердца (ИБС) является глобальной проблемой здравоохранения, а одним из её осложнений является стенокардия, которая значительно снижает качество жизни пациентов. Наряду с современным медикаментозным лечением актуальной является оценка эффективности альтернативных методов, таких как акупунктура. Цель данного исследования – оценить влияние акупунктуры на уменьшение*

болевого синдрома, сердечную функцию и качество жизни у пациентов с ИБС и стабильной стенокардией II функционального класса.

Методы: *В исследование были включены 40 пациентов, разделённых на две группы: первая группа получала только стандартную медикаментозную терапию, вторая — дополнительно проходила курс акупунктуры. Для оценки использовались ЭКГ и опросник SF-36.*

Результаты: *У пациентов, получавших акупунктуру, отмечено значительное улучшение по частоте приступов стенокардии, показателям ЭКГ и индексам качества жизни ($p < 0,01$).*

Вывод: *Акупунктура доказала свою клиническую эффективность как дополнение к медикаментозной терапии у пациентов с ишемической болезнью сердца.*

Ключевые слова: *ишемическая болезнь сердца, акупунктура, стенокардия, качество жизни, функция сердца*

Annotation:

Relevance: *Ischemic heart disease (IHD) is a global health concern, and one of its complications—angina pectoris—significantly reduces patients' quality of life. In addition to modern medical treatments, evaluating the effectiveness of alternative methods such as acupuncture is considered relevant. The aim of this study is to assess the impact of acupuncture on pain reduction, cardiac function, and quality of life in patients with IHD and stable angina pectoris of functional class II.*

Methods: *A total of 40 patients participated in the study. They were divided into two groups: the first group received only standard drug therapy, while the second group additionally underwent acupuncture sessions. Evaluation was conducted using ECG and the SF-36 questionnaire.*

Results: *Patients who received acupuncture showed a significant improvement in the frequency of angina attacks, ECG indicators, and quality of life indices ($p < 0.01$).*

Conclusion: *Acupuncture has been proven to provide clinical benefits as an effective complementary method to drug therapy in patients with ischemic heart disease.*

Keywords: *ischemic heart disease, acupuncture, angina pectoris, quality of life, cardiac function*

KIRISH. Yurak ishemik kasalligi (YIK) rivojlanayotgan global pandemiya hisoblanadi. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti (JSST) ma'lumotlariga ko'ra, 2019 yilda taxminan 17,9 million kishi vafot etgan, bu global o'limlarning 32 foizini tashkil qiladi.[4]. Yurak ishemik kasalligi bu yurak mushaklarida gipoksiya bo'lishi,

kislorodga bo'lgan talab va uning qon orqali yetkazib berilish o'rtasidagi nomutanosiblik natijasida yuzaga keladigan patofiziologik o'zgarish.[3] Framingham Heart Study doirasida aniqlangan arterial gipertenziya, dislipidemiya, qandli diabet va chekish kabi klassik xavf omillari YIK rivojlanishida asosiy rol o'ynaydi.[5] Butun dunyo bo'ylab yurak ishemik kasalligining (YIK) eng keng tarqalgan klinik alomati stenokardiya yoki ko'krak qafasidagi og'riq hisoblanadi. YIK fonida yuzaga keladigan ko'krak qafasidagi og'riqlarning etiologiyasi, asosan, koronar arteriyalarning aterosklerotik shikastlanishi va vazospazm bilan izohlanadi.[1] Akupunktur stabil stenokardiya bilan og'riq odamlar uchun fiziologik analgetik ta'sir ko'rsatdi.[2] Bundan tashqari og'riq belgilari, chastotasi va og'riq intensivligini kamaytirishi mumkin. Shuning uchun, akupunktorni oddiyligi, xavfsizligi, ta'sirchanligi va maqbulligi bilan stabil stenokardiya og'riqining klinik oldini olish va davolashda targ'ib qilish arziydi [7]. Ko'plab tadqiqotlar akupunkturning xavfsiz, tabiiy aralashuv sifatida uyqusizlik yaxshiligini tasdiqlaydi.[6]

Tadqiqot maqsadi :yurak ishemik kasalligi bo'lgan bemorlarda stenokardiya og'riq kamaytirishda,qon aylanish yaxshilash va hayot sifatini baholashda akupunkturaning ahamiyati o'rganiladi.

Tadqiqot material va usullari: Tadqiqotga Respublika ixtisoslashtirilgan terapiya va tibbiy rehabilitatsiya ilmiy-amaliy tibbiyot markazi kardiologiya bo'limida 2024-yil sentabr oyidan 2025-yil fevral oylari oralig'ida statsionar sharoitda davolangan yurak ishemik kasalligi stabil stenokardiya funksional 2-sinf bo'lgan 40 ta bemor jalb qilindi.

Belgilangan mezonlarni hisobga olgan holda,tadqiqotga stabil stenokardiya funksional 2-sinf bo'lgan o'rta va keksa yoshdagi bemorlarni(45-65) qamrab oldi .Bemorlarning 15 nafari ayollar,25 nafar erkaklar bo'lib ularning o'rtacha yoshi 55 ± 6.3 tashkil etadi.

Ishning maqsadi stenokardiya og'riqni kamaytirish va hayot sifatini yashilashda akupunkturani o'rni bo'lgani uchun bemorlar ikki guruhga bo'lindi.

1- guruh bemorlarga standartlar bo'yicha faqat dori terapiyasini olgan 20 ta bemorlar .

2- guruh bemorlarga dori teraiyasidan tashqari akupunktura olgan 20 ta bemorlar.

2 guruh bemorlarga akupunktura muolajasi o'tkazildi, ignalilar teriga 90° burchak ostida to'g'ridan-to'g'ri PC6 va PC4 ning har ikki qo'lga taxminan 2 sm chuqurlikda kiritildi. Qo'shimcha nuqtalar sifatida BL15, RN17, ST36, BL17, BL14, HT7, SP6, HT5 akupunktura nuqtalaridan foydalanildi. Ushbu tadqiqotda akupunktur nuqtalari Xitoy standartlariga (GB/T12346-2006) bo'yicha tanlangan. Barcha bemorlar

standart terapiya bo'yicha dori .Yurak faoliyatini baholash maqsadida elektrokardiografiya (EKG) o'tkazildi. Bemorlarning umumiy holatni aniqlash uchun SF-36 so'rovnomasidan foydalanildi.

Natija:

Tadqiqotda 40 nafar yurak ishemik kasalligi (YIK) va stabil stenokardiyasi funksional II sinfiga mansub bemor ishtirok etdi. Bemorlar 2 guruhga bo'lingan:

1-guruh: faqat standart dori terapiyasini olgan 20 nafar bemor.

2-guruh: standart dori terapiyasiga qo'shimcha ravishda akupunktura muolajasi olgan 20 nafar bemor.

Davolashdan oldingi stenokardiya xurujlari chastotasi:

1-guruhda stenokardiya xurujlari soni o'rtacha $6,1 \pm 1,2$ tani tashkil etdi.

2-guruhda stenokardiya xurujlari soni o'rtacha $6,3 \pm 1,1$ ta edi.

Bu boshlang'ich natijalar ikki guruh o'rtasida sezilarli farq yo'qligini ko'rsatdi ($p > 0,05$).

Davolashdan keyingi natijalar (8 haftalik davolash):

1-guruhda stenokardiya xurujlari soni o'rtacha $4,7 \pm 1,3$ ta ga kamaydi, bu farq statistik jihatdan ishonchli deb topildi ($p < 0,05$).

2-guruhda stenokardiya xurujlari soni o'rtacha $2,5 \pm 0,9$ ta ga kamaydi, bu kamayish yanada ishonchli va sezilarli ($p < 0,01$) farqni ko'rsatdi.

Statistik tahlil:

1-guruhda stenokardiya xurujlarining kamayishi o'rtacha 1,4 ta bo'lib, bu statistik jihatdan ishonchli ($p < 0,05$).

2-guruhda stenokardiya xurujlarining kamayishi o'rtacha 3,8 ta bo'lib, bu farq sezilarli va statistik jihatdan ishonchli ($p < 0,01$).

EKG natijalari:Davolashdan oldin barcha bemorlarda ST segment depressiyasi va sinus taxikardiya kuzatilgan.

Davolash yakunida:

2-guruhda 65% bemorlarda ST segmentining tiklanishi, yurak ritmining me'yorlashuvi qayd etilgan.

1-guruhda bu ko'rsatkich 35% bemorlarda kuzatildi.

SF-36 natijalari

1-guruh: faqat standart dori terapiyasini olgan bemorlarda stenokardiya xurujlarining haftalik chastotasi o'rtacha 1,4 taga kamaydi ($p < 0,05$), bu klinik jihatdan ishonchli va davolash samaradorligini ko'rsatuvchi natijadir. SF-36 so'rovnomasiga ko'ra:

Jismoniy faoliyat ko'rsatkichi o'rtacha $4,2 \pm 1,1$ ballga yaxshilandi.

Og'riq darajasi $3,7 \pm 1,0$ ballga kamaydi.

Umumiy salomatlik holatida 4,5 ball atrofida ijobiy o'zgarish kuzatildi.

Biroq bu o'zgarishlar 2-guruhga nisbatan kamroq sezilarli bo'ldi. Energiya darajasi va ijtimoiy faoliyat ko'rsatkichlarida ham ijobiy siljishlar qayd etildi, lekin bu o'zgarishlar o'rtacha 2–3 ball atrofida bo'lib, sezilarli, ammo unchalik yuqori darajada emas edi.

2-guruh: akupunktura muolajasi qo'llanilgan bemorlarda stenokardiya xurujlari haftasiga o'rtacha 3,8 taga kamaydi ($p < 0,01$), bu davolashning samarali ekanligini yaqqol tasdiqlaydi. SF-36 so'rovnomasiga ko'ra:

Jismoniy faoliyat o'rtacha $8,6 \pm 1,4$ ballga yaxshilandi ($p < 0,01$).

Og'riq ko'rsatkichi $7,9 \pm 1,2$ ballga kamaydi ($p < 0,01$).

Umumiy salomatlik holatida 9,1 ball atrofida sezilarli yaxshilanish kuzatildi.

Xulosa: Ushbu tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, yurak ishemik kasalligi, xususan, stabil stenokardiya bilan og'rigan bemorlarga standart dori terapiyasiga qo'shimcha tarzda akupunktura muolajalarini qo'llash, davolash samaradorligini sezilarli darajada oshiradi. Akupunktura stenokardiya xurujlarining chastotasini kamaytirishda, yurakning elektrokardiografik ko'rsatkichlarini yaxshilashda va bemorlarning hayot sifatini oshirishda muhim klinik foyda berdi. Ayniqsa SF-36 so'rovnomasi asosida baholangan ko'rsatkichlar (jismoniy faoliyat, og'riq darajasi, umumiy salomatlik holati) 2-guruh bemorlarida sezilarli darajada yaxshilandi ($p < 0,01$). Shuningdek, EKG natijalarida 2-guruh bemorlarida ST segmentining tiklanishi va yurak ritmining normallasuvi yuqori foizda kuzatildi. Bu esa akupunkturaning yurak funksional holatiga ijobiy ta'sir ko'rsatishini isbotlaydi.

Umuman olganda, tadqiqot natijalari akupunkturaning yurak ishemik kasalligi bo'lgan bemorlarda simptomlarni yengillashtirish va hayot sifatini yaxshilashdagi samaradorligini ilmiy asosda tasdiqlaydi. Ushbu natijalar kelgusida kengroq klinik tadqiqotlar o'tkazish zaruratini ko'rsatadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Angina. (2025, January 1). *PubMed*.
<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32491604/>
2. DeVon, H. A., Schlaeger, J. M., & Briller, J. E. (2020). Acupuncture as an adjunctive therapy for stable angina. *Acupuncture in Medicine*, 38(4), 281–283.
<https://doi.org/10.1177/0964528420905841>
3. García-Bravo, S., Cano-De-La-Cuerda, R., Domínguez-Paniagua, J., Campuzano-Ruiz, R., Barreñada-Copete, E., López-Navas, M. J., Araujo-Narváez, A., García-Bravo, C., Florez-García, M., Botas-Rodríguez, J., & Cuesta-Gómez, A. (2020). Effects of virtual reality on cardiac rehabilitation programs for ischemic heart disease: a randomized pilot clinical trial. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 17(22), 8472.
<https://doi.org/10.3390/ijerph17228472>

4. Mohammadi, K., Masoomi, M., Akrami, M., Khorasani, S. H., Moridi, M., & Saidi, S. (2024). The Relationship between Left Ventricular Diastolic Function Parameters and Coronary Artery Disease Severity. *PubMed*, 49(12), 777–784. <https://doi.org/10.30476/ijms.2024.98344.3031>
5. Montone, R. A., Camilli, M., Calvieri, C., Magnani, G., Bonanni, A., Bhatt, D. L., Rajagopalan, S., Crea, F., & Niccoli, G. (2024). Exposome in ischaemic heart disease: beyond traditional risk factors. *European Heart Journal*, 45(6), 419–438. <https://doi.org/10.1093/eurheartj/ehae001>
6. Shi, R., Meng, W., Liu, Z., Xue, W., Chen, X., & Deng, Y. (2024). Exploring acupuncture as a treatment for insomnia in perimenopausal women with stable angina pectoris: A protocol for a randomized, double-blind, placebo-controlled clinical trial. *PLOS ONE*, 19(4), e0301827. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0301827>
7. Xue, Y., Zhang, X., Yang, Q., Zhang, Y., Liu, Z., Lu, W., & Huang, W. (2020). Acupuncture and related therapies for stable angina pectoris. *Medicine*, 99(51), e23756. <https://doi.org/10.1097/md.00000000000023756>